

УДК 338.46

DOI 10.5281/zenodo.15165464

**ИСКРА Елена Александровна¹,
ПАНОВА Виктория Леонидовна¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», ул. Артема, 53, Донецк, Россия, 283001

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Информатизация экономики представляет собой мощный фактор трансформации, который способствует оптимизации процессов и повышению конкурентоспособности в различных экономических системах. В современных условиях всеобъемлющей информатизации внедрение цифровых технологий становится критически важным для обеспечения эффективности и скорости принятия решений, что, в свою очередь, ведет к более продуктивному использованию ресурсов и оптимальному принятию решений в экономических системах.

Актуальность исследования обусловлена стремительным ускорением темпов информатизации глобальной экономики. Необходимость в понимании и адаптации к этим изменениям диктует требования к развитию новых подходов в управлении экономическими системами. Статья посвящена современным подходам и инструментам, применяемым для оптимизации процессов в условиях цифровой трансформации. Особое внимание уделяется изучению того, как инструменты информатизации, такие как информационные технологии, предлагают новые механизмы для принятия решений и анализа больших объемов данных, улучшая тем самым точность прогнозов и эффективность управленческих решений.

В исследовании применены современные подходы и инструменты оптимизации бизнес-процессов с целью изучения информационной архитектуры предприятия сферы ЖКХ. Для анализа деятельности компании и ее бизнес-процессов произведена декомпозиция бизнес-процессов с использованием архитектурного подхода, что позволило определить проблемные места и возможности улучшения этих процессов. Особое внимание при моделировании бизнес-процессов компании было уделено архитектуре данных, что позволило определить ее структуру и необходимость в трансформации информационных потоков данных. Проведена оценка соответствия существующих моделей информационных систем компании с учетом функциональных задач требованиям профессиональной среды и определена возможность ее консолидации с новыми решениями. Реализовано проектирование интегрированной информационной архитектуры в системе поддержки принятия решений, что позволяет определить ключевые задачи компании и выделить стратегические направления развития ее информационных систем. Изучив проблему в комплексе, были сделаны рекомендации о внедрении нового модуля платформы 1С, который не будет конфликтовать с существующими системами и позволит обрабатывать данные так, как это запланировано на уровне архитектуры данных.

Ключевые слова: информатизация, оптимизация, процессы принятия решений, экономические системы, цифровая трансформация, информационные технологии.

Введение. В настоящее время процесс информатизации является одним из ключевых тенденций, трансформирующих современное общество. Внедрение

информационных технологий с целью формирования и оптимального использования информационных ресурсов оказывает существенное воздействие на различные сферы деятельности, в первую очередь на процессы принятия решений. Настоящая работа направлена на изучение того, как информатизация усиливает возможности организаций, адаптируя их к новым вызовам и предоставляя значительные преимущества в условиях возрастающей конкурентоспособности.

Основной объект исследования – информационные технологии и их влияние на бизнес-процессы экономической системы. Дополнительно исследуется роль информатизации в ускорении принятия решений и адаптации стратегий в условиях быстро изменяющихся рыночных реалий. Современные аналитические инструменты позволяют организациям оперативно реагировать на изменения и своевременно корректировать свои действия. Это важный аспект для долгосрочного успеха идеального бизнеса, который стремится сохранить свою конкурентоспособность в условиях глобальных изменений.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью глубокой трансформации управленческих и бизнес-процессов в мире, где доминируют цифровые технологии. Процесс цифровизации открывает новые горизонты для адаптации компаний и организаций к современным вызовам, способствует укреплению их стратегического управления и эффективности. Наше исследование подчеркивает значимость этих процессов для обеспечения конкурентных преимуществ и устойчивого развития организаций.

Методологии разработки архитектуры предприятия освещены в трудах Зараменских Е.П. [8], Богомоловой М.А. [2], Василины Я.И. [3], Зайцевой Н.В. [7], Гриценко Ю.Б. [5], Каримова Э.Р. [11], Макареня Т.А., Быстрой Ю.С. [12], Михайлова О.В. [14], Рубенчик А.А., Соломенниковой Е.А. [18], Чернова А.В., Ананьина В.И., Авдошина С.М., Песоцкой Е.Ю. [21] и др.

Большой вклад в области исследования возможностей информатизации предприятий сферы ЖКХ внесли такие учёные, как Анисимов В.Н. [1], Васильев А.М. [4], Заглядкина Е. [6], Максимова Н.С. [13], Нечушкин К. [15], Никитин И. [16], Терлецкая К. [19].

Материалы и методы. В статье рассматриваются информационные процессы в системе поддержки принятия решений на примере предприятий сферы ЖКХ. Для реализации поставленной цели используются архитектурный и процессный подходы к моделированию информационной архитектуры объекта исследования.

В работе осуществляется анализ и оценка текущего состояния информационных систем компании, вследствие чего были построены информационные системы предприятия с учетом направления их развития.

Результаты. Информатизация оказывает значительное влияние на современное принятие решений, трансформируя традиционные подходы во всех сферах деятельности. Это связано с интеграцией передовых информационных и цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, который обеспечивает возможность оперативного анализа большого объема данных. Благодаря этому, специалисты могут обнаруживать скрытые закономерности и связи, недоступные простому человеческому восприятию. Таким образом, информатизация продолжает быть критически важной для любых процессов, где требуется точность и скорость, обеспечивая оптимизацию и повышение эффективности принятия решений как в бизнесе, так и за его пределами. Современные компании стремятся адаптироваться к этим изменениям, рассматривая информатизацию как фактор успешного выживания и роста в конкурентной среде. За счет этого, широкое использование информационных технологий становится необходимым условием для

повышения конкурентоспособности в бизнесе, так как компании могут быстрее адаптироваться к изменениям и принимать более обоснованные решения.

В своей предыдущей работе [9] авторами на основе архитектурного подхода была определена специфика деятельности предприятий в системе информатизации и организации расчетов с ЖКХ, и обоснована стратегия информатизации расчетов с потребителями для предприятий сферы ЖКХ. Это позволило выполнить проектирование компонент функциональной архитектуры на уровне данных предприятия, разработать и провести анализ модели потоков данных предприятия.

Предложенная методика позволяет внедрить информационную систему для расчетов в сфере ЖКХ, обладающую всеми необходимыми функциями, что, в свою очередь, позволит оптимизировать множество потоков данных, создаваемых в конкретных функциональных компонентах, учитывая классы систем.

ООО «ЖКХ СЕРВИС», расположенное в Донецкой Народной Республике, являясь ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией, осуществляя расчеты населения республики в сфере ЖКХ, предоставляет абонентам анализ данных о потреблении услуг ЖКХ и помогает установить прозрачные, взаимовыгодные условия работы между поставщиками и потребителями коммунальных услуг, сводя к минимуму возникновение ошибок, связанных с человеческим фактором, экономя время, как поставщика, так и клиента.

Стратегическими целями компании являются расширение сферы услуг и клиентской базы, что влечет за собой увеличение штата сотрудников. Эти цели обусловлены перспективными задачами, которые компания ставит перед собой, а именно:

- добавление сферы услуг тепло- и водоснабжения;
- поиск клиентов в других регионах РФ;
- сотрудничество с ведущими образовательными организациями для предоставления рабочих мест студентам ИТ-сферы.

Поставленные цели и задачи определяют миссию компании, которая заключается в осуществлении поддержки организациям ЖКХ-сферы в проведении расчетов, используя передовые информационные технологии. В тоже время основной целью работы компании является извлечение коммерческой прибыли из своей деятельности.

Реализация поставленных компанией задач достигается за счет:

- разработки автоматизированных расчетных систем для тепло- и водоснабжения, в которой будет проводиться расчет потребления тепла и воды потребителями и анализ данных;
- улучшения оснащения компании соответствующим программным обеспечением;
- внедрения тестовой системы знаний и умений кандидатов на рабочие места.

Для понимания деятельности компании, выявления проблемных мест и определения возможностей улучшения этих процессов приведем описание бизнес-процессов ООО «ЖКХ СЕРВИС» (AS IS) (рис. 1).

В связи с тем, что компания поставила себе цель расширить список предоставляемых услуг, а именно добавить анализ и расчет данных о потреблении водоснабжения, газа и теплоэнергии, была построена декомпозиция бизнес-процесса «расчетная деятельность» (TO BE) такой, какой она станет (рис. 2) с учетом поступления этих данных и использования универсальной автоматизированной системы сбора и расчета данных.

Таким образом, произведено усовершенствование бизнес-процессов компании путем разработки универсальной автоматизированной системы расчета данных о потреблении клиентами жилищно-коммунальных услуг.

Для решения всех поставленных задач, целесообразно построение архитектуры данных и принятие решения по консолидации или внедрению новой системы расчета

жилищно-коммунальных услуг, которая будет обрабатывать данные потребления разных ресурсов. Вследствие чего будут выполнены цели расширения сфер деятельности, повышения качества услуг, повышения конкурентоспособности компании и соответственно прибыли [10].

Рис. 1. Диаграмма бизнес-процессов компании (AS IS)

Следствием анализа архитектуры данных является необходимость в трансформации информационной системы, что также является одним из важных вопросов в ходе информатизации компании.

На основе понимания природы класса целевых систем, типов данных, поддерживаемых классом систем и физических информационных потоков между системами необходимо определить конкретные системы и уточнить их границы, платформы и направления развития. Это важнейшие вопросы, которые влияют на стоимость владения системой, эффективность информационной поддержки деятельности и потенциал дальнейшего развития.

Архитектуру информационных систем предприятия составляет набор моделей:

- модель информационных систем – это набор систем, распределённых по компонентам функциональной модели;
- модель взаимодействия информационных систем – это набор потоков данных между системами, соответствующий модели потоков данных;
- частные модели крупных программных комплексов.

Рис. 2. Декомпозиция бизнес-процесса «расчетная деятельность» (ТО ВЕ)

Формирование целевой модели систем предполагает:

- 1) Собрать сведения по существующим системам и ИТ-проектам, связанным с этими системами.
- 2) Соотнести существующие системы с целевой моделью данных.
- 3) Выработать рекомендации по развитию систем целевой модели и выбрать источник получения систем.

Анализ текущего состояния информационных систем компании (табл. 1), в котором представлены планы ИТ-проектов, показывает изменения в существующих системах и запланированных системах предприятия с учетом их предметной области и функциональных компонент.

Проведенный анализ текущего состояния деятельности компании показал, что компания планирует внедрение новой системы расчетов потребления услуг ЖКХ, при этом объединив в себе функции старой и добавив новые, такие как расчет потребления воды, газа и тепла. В связи с обозначенными целями, необходимо визуализировать новые функции на веб-ресурсе компании (рис. 3).

Из анализа текущего состояния информационных систем компании следует, что каждый функциональный компонент использует информационную систему, что говорит о развитости компании в области ИТ. Функциональный компонент «Расчёт потребления и оплат услуг» имеет сразу две системы: существующую и планируемую, что говорит о необходимости принятия такого решения, которое позволит консолидировать функции старой системы и новой без потери данных.

Таблица 1. Состояние существующих и запланированных систем

Система	Предметная область	Статус	ИТ-проект	Функциональный компонент
1	2	3	4	5
1. Modus BI	Система бизнес-аналитики	существует	-	Стратегическое управление Разработка инновационных решений
2. Redmine	Система автоматизации документооборота и управления проектами	развивается	–	Организационное управление Управление персоналом Безопасность и контроль Составление отчетности ресурсоснабжающим организациям
3. 1С: Бухгалтерия	Бухгалтерский учёт компании	существует	–	Финансовый учёт
4. Web-soft HCM	Система управления персоналом	существует	–	Управление персоналом
5. Яндекс. Телемост	Видеоконференции	существует	–	Организационное управление Управление персоналом
6. Почта	Обмен документами и сообщениями	существует	–	Организационное управление Управление персоналом
7. Telegram	Групповое и личное обсуждение вопросов в чатах	существует	–	Управление персоналом Организационное управление
8. Система расчета потребления электроэнергии	Автоматизированная система расчета потребления электроэнергии	существует	«Консолидация функций старой системы расчетов с новой внедряемой»	Контроль выполнения расчётов Расчёт потребления и оплат услуг ЖКХ Введение персонифицированных данных в систему Интеграция данных на сайт
9. Система расчета всех ЖКХ услуг	Автоматизированная система расчета потребления, оплат и начислений электроэнергии, воды, газа, тепла	планируется	«Проект внедрения и автоматизации расчетов новых видов услуг ЖКХ»	Контроль выполнения расчётов Расчёт потребления и оплат услуг ЖКХ Введение персонифицированных данных в систему Интеграция данных на сайт
10. Visual Studio Code	Текстовый редактор кода для кросс платформенной разработки веб- и облачных приложений	существует	–	Интеграция данных на сайт Расчёт потребления и оплат услуг ЖКХ

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5
11. ПСБ онлайн	Поступление средств на счёт компании	внедряется	«Развитие функциональности и настройка»	Проверка произведенных оплат по каждому плательщику Введение персонифицированных данных в систему
12. Веб-ресурс	Веб-ресурс, где предоставлена информация по счетам и потреблению клиентов	развивается	«Настройка нового источника данных»	Интеграция данных на сайт
13. Microsoft Word	Приложение для работы с текстовыми документами	существует	–	Организационное управление Управление персоналом Составление отчетности ресурсоснабжающим организациям

Рис. 3. Текущее состояние информационных систем и планы их развития

Перспектива развития информационных систем компании имеет следующие варианты:

1. Оставить в границах – система остаётся в целевой модели систем «как есть» (с тем же набором видов данных);

2. Развивать:

- дорабатывать – система дорабатывается для поддержки целевого набора данных, при необходимости мигрируя на новую платформу;
- консолидировать – система мигрирует на платформу другой системы с переносом соответствующих видов данных и функциональности;
- создавать – система создаётся с нуля на подходящей программной платформе для поддержки необходимых видов данных;

3. Исключить – система выводится из эксплуатации, поскольку предоставляемая с её помощью информационная поддержка не нужна либо другие системы предоставляют поддержку более эффективно.

Оценив все параметры, была построена следующая модель информационных систем предприятия с учетом направления их развития (рис. 4).

Рис. 4. Модель информационных систем: направления развития

По графическому представлению модели систем с учётом направлений их развития видно, что система под номером 9 представляет собой объединение функций системы «8K Система расчета потребления электроэнергии» и требований к управлению новых целевых данных. Это означает, что система 8 будет консолидировать свои функции системе номер 9, которая, в свою очередь, будет создаваться. Создаваемая система будет участвовать в 6 функциональных компонентах, что говорит о ее важности для компании.

Система «ПСБ-онлайн» будет дорабатываться, так как настройка функциональности приема платежей требует участия двух систем, этой и той, которую планируется внедрить. Она не исключится, но функции одной будут использоваться в другой системе с помощью API. Большинство систем остается без изменений.

Были выработаны рекомендации по оптимальному выбору источника получения информационных систем. Существуют следующие источники получения систем: готовое решение (включая свободное программное обеспечение), настраиваемое коробочное, доработанное решение, собственная разработка. Сформируем графическое представление модели (рис. 5).

Рис. 5. Модель информационных систем: источники получения

В соответствии с построенной моделью информационных систем можно сделать вывод, что перспективным направлением является усовершенствование расчетной деятельности и поддержка/сопровождение процессов. Эти направления деятельности обеспечиваются готовыми решениями и решениями, нуждающимися в доработке, что способствует внедрению настраиваемых коробочных решений.

Представим графическое взаимодействие информационных систем (рис. 6), где представлена взаимосвязь потоков данных [13] в информационной архитектуре предприятия.

Схема взаимодействия информационных систем и потоков данных показала, что, во-первых, не все системы участвуют в передаче данных, и, во-вторых, что потоков

данных небольшое количество. Это позволяет снизить вероятность возникновения ошибок и дублирования данных.

Рис. 6. Схема взаимодействия информационных систем и потоков данных

Системы распределены по цветам, что говорит о том, что часть систем останется в своих границах, без доработок, часть будет развиваться, а одна система будет создаваться под требования предприятия. Развитие систем банка-онлайн и веб-ресурса заключается в доработках, связанных с внедрением планируемой системы. Необходимо настроить получение данных об оплатах и визуализацию на сайт для потребителей. Данные абонентов расчета потребления жилищно-коммунальных услуг обрабатываются в единой системе. Такое решение позволит исключить неточность данных.

В результате разработки архитектуры данных и систем легко увидеть, что основные принципы для долгосрочного успеха архитектуры были реализованы таким образом:

- Каждый тип данных создается только в одной информационной системе;
- Типы данных, связанные с критическими и частыми потоками, размещены в контуре единой системы, насколько это возможно.

Весь анализ позволяет найти узкие места и предложить эффективное решение проблем. Выяснилось, что компания нуждается в новой системе расчетов потребления услуг ЖКХ. В результате разработки целевой архитектуры информационных систем, было выявлено, что внедрение новой системы расчетов не мешает существованию уже установленных программ, более того, она позволит обрабатывать данные так, как это запланировано на уровне архитектуры данных.

На основе исследования стратегических целей, анализа архитектуры предприятия, требований к функциональности программы и обзора современных инструментов расчета потребления услуг ЖКХ, было принято решение о внедрении автоматизированной системы расчета «1С: Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК». Предлагаемая система позволит выполнять расчеты потребления нескольких

ресурсов одновременно: свет, вода, газ и тепло. Работы по внедрению программы «1С: Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» позволит автоматизировать множество функций, таких как: начисления за коммунальные услуги с учетом всех особенностей расчета, отражение перерасчетов начислений, расчет и учет имеющихся льгот, загрузка показателей с приборов коммерческого учета и т.д. Чтобы не подвергать существующую систему остановке на момент внедрения новой, в предлагаемой программе есть возможность консолидации. Также существует привязка веб-ресурса, что позволит не создавать его заново, а лишь доработать.

Эффективность применения «1С: Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» заключается в том, что большой объем информации, ежедневно поступающий на обработку, может отнимать много времени. Использование автоматизированных информационных систем может помочь ускорить такие процессы, как прием и обработка информации, сбор сведений о клиентах, видах услуг и отслеживание движения документов. Внедрение предлагаемого модуля 1С поможет снизить вероятность потери важных документов за счет автоматизации документооборота. Он также позволяет нескольким пользователям работать в режиме общего доступа; используется механизм блокировки, чтобы избежать возможных конфликтов, когда разные пользователи пытаются изменить одну и ту же запись в СУБД. Таким образом, внедрение данного решения позволит автоматизировать многие процессы, а сэкономленное время использовать для обработки данных о потреблении воды, газа и тепла, а, следовательно, и заключить договора с новыми ресурсоснабжающими компаниями, и повысить прибыль предприятия «ЖКХ СЕРВИС».

Обсуждение результатов. На основании вышесказанного следует, что внедрение цифровых технологий становится важным для обеспечения эффективности и скорости принятия решений, что, в свою очередь, ведет к более продуктивному использованию ресурсов и оптимальному принятию решений в экономических системах.

Дальнейшее исследование в этой области может ориентироваться на углубление понимания влияния информационных технологий на удельную производительность секторов и изучение способов преодоления текущих вызовов цифровой трансформации.

Заключение. Рассмотренные современные подходы и инструменты, применяемые для оптимизации бизнес-процессов, позволили провести анализ информационной архитектуры предприятия сферы ЖКХ, оценку соответствия существующих моделей информационных систем предприятия в контуре его функциональных задач и осуществить проектирование интегрированной информационной архитектуры в системе поддержки принятия решений, что подчеркивает их значимость как инструмента оптимизации бизнес-процессов предприятия. Основная часть работы и демонстрирует, как внедрение информационных технологий значительно оптимизирует принятие решений в экономических системах.

Список литературы

1. Анисимов, В.Н. Цели и виды деятельности расчетных центров жилищно-коммунального комплекса [Электронный ресурс] / В.Н. Анисимов. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/10/72653/>.
2. Богомолова, М.А. Архитектура предприятия: учебное пособие / М.А. Богомолова. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 155 с.
3. Василина, Я.И. Концептуальные основы формирования информационной архитектуры предприятия: [Текст]: статья / Я.И. Василина, Н.В. Зайцева; ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – Донецк, 2017. – С. 20-22.

4. Васильев, А.М. Разработка информационной системы эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.dissercat.com/content/razrabotka-informatsionnoi-sistemy-ekspluatatsiiobjektov-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaistv/>.
5. Гриценко, Ю.Б. Архитектура предприятия [Текст]: учебное пособие / Ю.Б. Гриценко. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 264 с.
6. Заглядкина, Е. 8 лучших программ для учета ЖКХ (ТСЖ, ТСН и УК) [Электронный ресурс] / Е. Заглядкина. – URL: <https://otzyvmarketing.ru/articles/8-best-accounting-software-zhkh-tszh-tsn-uk/>.
7. Зайцева, Н.В. Моделирование системы управления развитием предприятия с учётом результатов формирования модели информационной архитектуры предприятия [Текст] / Н.В. Зайцева; ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – Донецк, 2021. – №1. – С. 45-53.
8. Зараменских, Е.П. Архитектура предприятия: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.П. Зараменских, Д.В. Кудрявцев, М.Ю. Арзуманян; под ред. Е.П. Зараменских. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 410 с.
9. Искра, Е.А. Совершенствование расчетов и платежей в сфере ЖКХ на основе интеграции потоков данных и информации в архитектуре предприятия [Электронный ресурс] / Е.А. Искра, В.Л. Панова // Новое в экономической кибернетике. Сборник научных трудов. – 2023. – Вып. 3. – С. 49-67.
10. Искра, Е.А. Формирование бизнес-стратегии предприятия ООО «ЖКХ СЕРВИС» [Электронный ресурс] / Е.А. Искра, Д.В. Кубачева // Инструменты проектного управления и анализа данных в системах поддержки принятия решений: сборник материалов Международной конференции (21 апреля 2023 г.). – ДонНТУ: Донецк, 2023. – С. 64-70.
11. Каримов, Э.Р. Стратегия работы с данными против архитектуры данных [Текст]: статья / Э.Р. Каримов; «УГАТУ». – Уфа, 2019 г. – С. 50-53.
12. Макареня, Т.А. Архитектура предприятия: инструмент разрешения противоречий управления предприятием [Текст] / Т.А. Макареня, Ю.С. Быстрая; «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону, 2015. – 52 с.
13. Максимова, Н.С. Проект создания единого расчетного центра как направление реформирования системы коммунальных платежей [Электронный ресурс] / Н.С. Максимова. – URL: https://studbooks.net/1325730/menedzhment/proekt_sozdaniya_edinogo_raschetnogo_tsentra_napravlenie_reformirovaniya_sistemy_kommunalnyh_platezhey/.
14. Михайлов, О.В. Обзор основных элементов архитектуры предприятия [Текст] / О.В. Михайлов // Вопросы экономики и управления – 2016. – №3. – С. 83-86.
15. Нечушкин, К. Информационная система «ИРЦ ЖКХ» Регион [Электронный ресурс] / К. Нечушкин. – URL: https://rcgkh.ru/files/uploads/teh._predlozhenie_irc_zhkh_region_v_4.pdf/.
16. Никитин, И. Единое информационное пространство управления ЖКК [Электронный ресурс] / И. Никитин. – URL: <https://www.vdgb.ru/blog/edinoe-informacionnoe-prostranstvo-upravleniya-zhkk/>.
17. Паршков, А.Е. Информационные технологии и их применение в сфере жилищно-коммунального хозяйства / А.Е. Паршков. – Текст : непосредственный // Техника. Технологии. Инженерия. – 2018. – № 1 (7). – С. 14-17. – URL: <https://moluch.ru/th/8/archive/76/3012/> (дата обращения: 03.11.2024).

18. Соломенникова, Е.А. Архитектура предприятия и система интеллектуального управления предприятием как инструменты цифровизации бизнеса [Текст] / Е.А. Соломенникова // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы Девятнадцатого всероссийского симпозиума (Москва, 10–11 апреля 2018). – М.: ЦЭМИ РАН, 2018. – С. 454-456.

19. Терлецкая, К. Дистанционный расчётный центр для ЖКХ: как сэкономить на расчётах [Электронный ресурс] / К. Терлецкая. – URL: <https://roskvartal.ru/tehnologii-v-zhkh/10312-distancionnyy-raschyetnyy-centr-dlyazhkh-kak-sekonomit-na-raschyetah/>.

20. Тимохин, В.Н. Проектирование интегрированной информационной архитектуры сервиса «умный страховой консультант» [Электронный ресурс] / В.Н. Тимохин, А.О. Коломыцева // Бизнес-инжиниринг сложных систем: модели, технологии, инновации: сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции. – Донецк, 2023. – С. 181-187.

21. Чернов, А.В. Управление информатизацией предприятия с использованием архитектурных подходов. Книга 1. Формирование и оценка архитектуры предприятия [Текст]: учеб. пособие / А.В. Чернов, В.И. Ананьин, С.М. Авдошин, Е. Ю. Песоцкая – М.: Издательство АСИТЭКС, 2018. – 468 с.

22. Чернов, А. Применение архитектурного подхода в информатизации [Электронный ресурс] / А. Чернов. – URL: <https://systems.education/architectureframework-for-informatization>.

Искра Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономической кибернетики, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Донецк, Россия

E-mail: iskra_helen@mail.ru

ORCID: 0000-0002-2056-575X

Scopus Author ID: 57205113664

Панова Виктория Леонидовна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической кибернетики, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Донецк, Россия

E-mail: prepod_donntu@mail.ru

ORCID: 0000-0002-9902-4859

Scopus Author ID: 57200038135

Author ID: 899105

Поступила в редакцию 27.01.2025 г.

UDC 338.46

DOI 10.5281/zenodo.15165464

ISKRA Elena¹,
PANOVA Victoria¹

¹ Donetsk National Technical University, Artem str., 53, Donetsk, Russia, 283001

DESIGNING AN INTEGRATED INFORMATION ARCHITECTURE IN THE ENTERPRISE DECISION SUPPORT SYSTEM

Informatization of the economy is a powerful transformation factor that helps optimize processes and increase competitiveness in various economic systems. In modern conditions of comprehensive informatization, the introduction of digital technologies is becoming critically important to ensure efficiency and speed of decision-making, which in turn leads to more productive use of resources and optimal decision-making in economic systems.

The relevance of the research is due to the rapid acceleration of the pace of informatization of the global economy. The need to understand and adapt to these changes dictates the requirements for the development of new approaches in the management of economic systems. The article is devoted to modern approaches and tools used to optimize processes in the context of digital transformation. Particular attention is paid to the study of how informatization tools such as information technology offer new mechanisms for decision-making and analysis of large amounts of data, thereby improving the accuracy of forecasts and the effectiveness of management decisions.

The study uses modern approaches and tools to optimize business processes in order to study the information architecture of a housing and communal services enterprise. To analyze the company's activities and its business processes, business processes were decomposed using an architectural approach, which made it possible to identify problem areas and opportunities for improving these processes. Special attention was paid to the data architecture when modeling the company's business processes, which made it possible to determine its structure and the need for transformation of information data flows. The assessment of the compliance of the existing models of the company's information systems, taking into account its functional tasks, with the requirements of the professional environment was carried out and the possibility of its consolidation with new solutions was determined. The design of an integrated information architecture in the decision support system has been implemented, which makes it possible to identify the key tasks of the company and identify strategic directions for the development of its information systems. Having studied the problem in its entirety, recommendations were made on the implementation of a new 1C platform module that will not conflict with existing systems and will allow data processing as planned at the data architecture level.

Key words: *informatization, optimization, decision-making processes, economic systems, digital transformation, information technology.*

References

1. Anisimov, V.N. (2016) *Goals and types of activities of settlement centers of housing and communal complex*. Retrieved from: <https://web.snauka.ru/issues/2016/10/72653>. (In Russian).
2. Bogomolova, M.A. (2016) *Enterprise architecture*. Samara: Volga Region State University of Telecommunications and Informatics. 155 p. (In Russian).

3. Vasilina, Ya.I. & Zaitseva, N.V. (2017) [Conceptual foundations of the formation of the information architecture of the enterprise]. *State Educational Institution of Higher Education "Donetsk National University"*. 20-22. (In Russian).
4. Vasiliev, A.M. (2003) *Development of an information system for the operation of housing and communal services facilities*. Retrieved from: <https://www.dissercat.com/content/razrabotka-informatsionnoi-sistemy-ekspluatatsiibektov-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaistv/>. (In Russian).
5. Gritsenko, Yu.B. (2011) *Enterprise architecture*. Publishing House of Tomsk State University of Management Systems and radioelectronics. 264 p. (In Russian).
6. Glyadkina, E. (2024) *8 best programs for housing and communal services accounting (HOA, TSN and CC)*. Retrieved from: <https://otzyvmarketing.ru/articles/8-best-accounting-software-zhkh-tszh-tsn-uk/> (In Russian).
7. Zaitseva, N.V. (2021) [Modeling of the enterprise development management system taking into account the results of the formation of the enterprise information architecture model]. *State Educational Institution of Higher Education "Donetsk National University"*. 1, 45-53. (In Russian).
8. Zaramenskikh, E.P., Kudryavtsev, D.V. & Arzumanyan M.Y. (2018) *Enterprise architecture: textbook for undergraduate and graduate studies*. M.: Yurayt Publishing House. 410 p. (In Russian).
9. Iskra, E.A. & Panova, V.L. (2023) [Improving settlements and payments in the housing and communal services sector based on the integration of data and information flows in the enterprise architecture]. *New in economic cybernetics. Collection of scientific papers issue. 3*, 49-67. (In Russian).
10. Iskra, E.A. & Kubacheva, D.V. (2023) Formation of the business strategy of the enterprise LLC "Housing and communal services" In: *Tools for project management and data analysis in decision support systems. Collection of materials of the International Conference on April 21*. DonNTU: Donetsk. pp. 64-70. (In Russian).
11. Karimov, E.R. (2019) [*Strategy of working with data against data architecture*]. UGATU. – Ufa. 50-53 (In Russian).
12. Makarenya, T.A. & Bystraya, Yu.S. (2015) *Enterprise architecture: a tool for resolving contradictions in enterprise management* Southern Federal University. – Rostov-on-Don, 52 p. (In Russian).
13. Maksimova, N.S. (2003) *The project of creating a single settlement center as a direction for reforming the system of utility payments*. Retrieved from: https://studbooks.net/1325730/menedzhment/proekt_sozdaniya_edinogo_raschetnogo_tsentra_na_pravlenie_reformirovaniya_sistemy_kommunalnyh_platezhey/. (In Russian).
14. Mikhailov, O.V. (2016) [Overview of the main elements of the enterprise architecture]. *Issues of economics and management*. 3. 83-86. (In Russian).
15. Nechushkin, K. (2016) *Information system "IRC Housing and communal services" Region*. Retrieved from: https://rcgkh.ru/files/uploads/teh_predlozhenie_irc_zhkh_region_v_4.pdf/. (In Russian).
16. Nikitin, I. (2011) *Unified information space of housing and communal services management. Electronic resource*. Retrieved from: <https://www.vdgb.ru/blog/edinoe-informacionnoe-prostranstvo-upravleniya-zhkh/>. (In Russian).
17. Parshkov, A.E. (2018) [Information technologies and their application in the field of housing and communal services] *Technique. Technologies. Engineering*. 1 (7). 14-17. Retrieved from: <https://moluch.ru/th/8/archive/76/3012/> (date of reference: 03.11.2024). (In Russian).
18. Solomennikova, E.A. (2018) Enterprise architecture and intelligent enterprise management system as tools for business digitalization In: *Strategic Planning and Enterprise*

Development: Proceedings of the Nineteenth All-Russian Symposium (Moscow, April 10-11, 2018). Moscow: CEMI RAS, pp. 454-456. (In Russian).

19. Terletskaya, K. (2019) *Remote settlement center for housing and communal services: how to save money on calculations*. Retrieved from: <https://roskvartal.ru/tehnologii-v-zhkh/10312-distancionnyy-raschyetnyy-centr-dlyazhkh-kak-sekonomit-na-raschyeta/>. (In Russian).

20. Timokhin, V.N. & Kolomytseva, A.O. (2023) Designing the integrated information architecture of the smart insurance consultant service. In: *Business engineering of complex systems: models, technologies, innovations*. Collection of materials of the VIII international scientific and practical conference. Donetsk. pp. 181-187. (In Russian).

21. Chernov, A.V., Ananyin, V.I., Avdoshin, S.M. & Pesotskaya, E.Y. (2018) *Management of enterprise informatization using architectural approaches. Book 1. Formation and evaluation of enterprise architecture*. M.: ASITEX Publishing House. 468 p. (In Russian).

22. Chernov, A. (2022) *Application of the architectural approach in informatization*. Retrieved from: <https://systems.education/architectureframework-for-informatization>. (In Russian).

Iskra Elena, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, Donetsk, Russia

E-mail: iskra_helen@mail.ru

ORCID: 0000-0002-2056-575X

Scopus Author ID: 57205113664

Panova Victoria, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, Donetsk, Russia

E-mail: prepod_donntu@mail.ru

ORCID: 0000-0002-9902-4859

Scopus Author ID: 57200038135

Author ID: 899105

Received 27.01.2025